

Информационные ресурсы школьных библиотек Российской Федерации

DOI 10.22394/1726-1139-2017-8-121-126

Третьяков Андрей Леонидович

Северо-Западный институт управления — филиал РАНХиГС (Санкт-Петербург)
 Центр информационной поддержки научных исследований
 Информационно-библиотечного управления
 Ведущий специалист
 Магистр библиотечно-информационной деятельности
 andltretyakov@gmail.com

РЕФЕРАТ

В статье выделяются основные черты развития информатизации библиотек современных общеобразовательных организаций Российской Федерации. Основываясь на опыте работы в данной сфере, автор предлагает пути решения имеющихся проблем в условиях цифровизации экономики и формирования парадигмы человеческого капитала. Анализируются инновационные информационные ресурсы, которые способны обеспечивать образовательный процесс современной школы. Особое внимание уделено информационным ресурсам школьных библиотек, обозначена их социальная роль.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

информационные ресурсы, школьная библиотека, информатизация образования, социальная значимость школьного библиотекаря, человеческий капитал

Tretyakov A. L.

Information Resources of School Libraries of the Russian Federation

Tretyakov Andrey Leonidovich

North-West Institute of Management, Branch of RANEP (Saint-Petersburg, Russian Federation)
 Center of information support of scientific researches of Information and Library Department
 Leading expert
 Master of Library and Information Activity
 andltretyakov@gmail.com

ABSTRACT

In the article, the researcher identifies the dominant characterological features of the development of the informatization of libraries of modern general education organizations of the Russian Federation. Based on his extensive experience in this field, the author suggests ways to solve the problem under consideration in the conditions of digitalization of the economy and the formation of the paradigm of human capital. Innovative information resources that would successfully ensure the educational process of the modern school are presented. Particular attention is paid to the information resources of modern school libraries and their social role in the knowledge society is indicated.

KEYWORDS

information resources, school library, paradigm, informatization of education, social importance of the school librarian, human capital

Характеристику информационных ресурсов общеобразовательных организаций необходимо начать с изучения фондов учебной литературы, которые непосредственно поддерживают учебный процесс. Если обратиться к данным двух паспортизаций (2002 и 2008 гг.) и электронного мониторинга Ассоциации школьных библиотекарей русского мира (ранее — Русская школьная библиотечная ассоциация, РШБА), то

мы увидим, что за последние 15 лет фонды учебной литературы увеличились в совокупности примерно на 11%. Увеличение объемов фонда учебной литературы произошло за счет появления локальных электронных образовательных ресурсов, которые в большинстве школ, где нет отдельных медиатек, помещаются в фонд учебной литературы как дополнительные материалы к учебным изданиям.

Такие мероприятия обусловлены принятием Министерством образования и науки Российской Федерации решения о создании жесткого федерального списка рекомендованной литературы, который предусматривает не только обеспечение реализации Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), но и выстраивает авторские и предметные линейки, которые обеспечивают преемственность учебников от начальной к средней школе и от средней к старшей школе.

Вторую по величине часть совокупного фонда школьной библиотеки составляет так называемый основной фонд, который содержит художественную и научно-познавательную литературу. Возвращаясь к материалам паспортизаций (2002 и 2008 гг.) и электронного мониторинга РШБА, необходимо отметить, что объемы данных фондов имеют тенденцию к систематическому уменьшению, пополнение происходит нерегулярно. Если художественная литература в большой мере обеспечивает учебный процесс, то научно-популярная, познавательная литература уменьшается по количеству единиц хранения с каждым годом и не доукомплектовывается по двум основным причинам: недостаточное финансирование школьных библиотек; незначительное число традиционных научно-популярных изданий, достойных находиться в фонде школьной библиотеки. Данный раздел фонда тоже пополняется электронными образовательными ресурсами, но в значительно меньшем объеме, чем фонд учебной литературы.

В ходе исследования нами были выявлены школы, где отраслевые разделы фонда (познавательная, научно-популярная литература) составляют 50 названий. Разумеется, это не общее положение, но подобные перекосы в составе фонда библиотек встречаются не только в отдаленных малых городах и поселках, но также в Москве и Санкт-Петербурге.

В настоящее время принимаются меры по обогащению фондов школьных библиотек. Современные требования к учебно-методическому обеспечению учебного процесса включают:¹ наличие учебников и (или) учебников с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературы и материалов по всем учебным предметам основной образовательной программы на определенных учредителем образовательного учреждения языках обучения и воспитания; безопасный доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, расположенным в открытом доступе и (или) в федеральных и региональных центрах информационно-образовательных ресурсов.

При этом должно быть обеспечено ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся и воспитанников; укомплектованность библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также фондом дополнительной литературы (детская художественная, научно-популярная, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы).

¹ Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 г. № 986 г. Москва [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rg.ru/2011/02/16/obr-trebovaniya-dok.htm> (дата обращения: 13.07.2017).

Очень важной для учебного процесса, особенно в связи с внедрением ФГОС в среднюю школу, является справочная литература. В большинстве школ — это словари, отдельные справочники и многочисленные энциклопедии, т. е. та литература, которая распределяется между школами территориальными органами управления образованием. Существенное количество энциклопедий не говорит, к сожалению, об информационных ценностях фонда, так как многие энциклопедии содержат недостоверные материалы, плохо структурированы и практически не пригодны для самостоятельной работы учащегося.

Вопрос о некачественных энциклопедических изданиях, поступающих в школьные библиотеки, систематически рассматривается на семинарах и совещаниях. Безусловно, есть основания полагать, что интенсивное развитие таких издающих организаций, как «Бином», выпускающий высококачественную электронную продукцию, «Просвещение», «Медиа Плюс», «Новый плюс», а также многих других организаций, заполнит существующие лакуны в разделах справочной литературы в фондах школьных библиотек [2].

К числу ресурсов школьной библиотеки относятся как каталоги, так и картотеки. По данным анализа, проведенного в рамках паспортизаций (2002 и 2008 гг.) и электронного мониторинга РШБА, большинство школьных библиотек Российской Федерации ведут традиционные карточные каталоги и картотеки. Электронные каталоги, внедрение которых предполагало их многофункциональное использование, до сегодняшнего дня надежд не оправдали. Это объясняется рядом причин:

- различие в программном обеспечении для электронных каталогов не только в различных областях и городах, но даже в различных районах одного города, т. е. большое затруднение с построением корпоративной сети библиотек, даже узкотерриториального характера;
- ослабление методического руководства школьными библиотеками даже на территориальном уровне. Ликвидация должности методиста по школьным библиотекам и создание должности методиста по фондам школьных библиотек привели к тому, что, даже имея одинаковое программное обеспечение, например «Ирбис», «Академия+», «Библиограф», «Параграф» и др., школьные библиотеки и патронирующие их программисты по-разному настраивают поля данных систем, что максимально затрудняет или делает невозможным обмен данными между электронными каталогами. Это еще одна причина отсутствия корпоративной сети школьных библиотек [1];
- отсутствие широкой практики заимствований записей из библиотек-доноров, что вызвано вышеназванными причинами, и, следовательно, весьма трудоемкий процесс ручного ввода в электронный каталог. Корпоративные сети школьных библиотек могли бы стать очень важным образовательным ресурсом. Важность данного ресурса возрастает в связи с очень маленьким количеством литературы для педагогов, большинство которой в школьных библиотеках не отличается новизной и актуальностью. Информационное обеспечение учителей в условиях внедрения ФГОС — одна из важнейших задач, требующих скорейшего решения. Нельзя сказать, что не было попыток создать корпоративные сети школьных библиотек. Приведем три примера, которые дают представление о том, что происходит в сфере создания корпоративных сетей школьных библиотек.

Пример 1. Корпоративная сеть общедоступных библиотек одного из районов Москвы несколько лет подряд включала в себя и школьные библиотеки. Взаимодействие между ними сводилось к тому, что школьные библиотеки пользовались возможностями общедоступных библиотек и мало привносили данных в корпоративную базу. Через несколько лет такое положение перестало устраивать руководителей сетей общедоступных библиотек, и школьные библиотеки были отсечены от корпоративной сети.

Пример 2. Фонд поддержки образования (Санкт-Петербург) организовал на основе автоматизированной информационно-библиотечной системы «Ирбис» экспериментальную корпоративную сеть из семи библиотек кадетских и суворовских училищ. Данная сеть проработала более года и была полезна для всех участников. Однако с уменьшением финансирования Фонда поддержки образования и библиотек сеть распалась на отдельные электронные каталоги.

Пример 3. Корпоративная сеть библиотек города Иркутска включает в себя библиотеки разных типов, в том числе школьные. Для школьных библиотек создан режим наибольшего благоприятствования, т. е. они могут пользоваться ресурсами корпоративной сети, не внося собственного вклада. Необходимо отметить, что этот проект существует уже несколько лет, развивается и, несмотря на сложные финансовые условия, не предполагает платы школьных библиотек за пользование материалами в корпоративной сети.

Если рассматривать создание электронных каталогов и баз данных в школьных библиотеках, с точки зрения развития их информатизации, то в целом ситуация выглядит почти безнадежно, что непосредственно связано с отсутствием единого методического руководства школьными библиотеками на территории Российской Федерации; принятием разнородных решений региональными и территориальными органами управления образованием; высокими межведомственными барьерами между школьными библиотеками, относящимися к Министерству образования и науки Российской Федерации, и общедоступными библиотеками, относящимися к Министерству культуры Российской Федерации [3].

В целом положение школьных библиотек, которые как отдельный тип даже не упомянуты в Федеральном законе «О библиотечном деле», а также занимают микроскопическое место в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», к сожалению, не может быть кардинально изменено, даже с выходом в свет таких нормативных правовых документов, как:

- Государственная программа «Развитие образования на 2013–2020 годы»;
- Федеральная целевая программа «Культура России (2012–2018 годы)»;
- Основы государственной культурной политики;
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации (2015–2025);
- Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации и др.

Несмотря на не вполне удовлетворительное состояние традиционного фонда большинства школьных библиотек, использование удаленных и электронных локальных ресурсов, предоставившее большинству из них свободный выход в Интернет, открывает широкие возможности для библиотечно-информационного обслуживания всех участников образовательного процесса за счет электронных локальных и удаленных ресурсов. Поскольку электронные ресурсы в фондах школьных библиотек можно считать нововведением, то необходимо дать их краткую характеристику.

Надо сказать, что локальные электронные издания используются школьными библиотеками в виде идентичных экземпляров (тиража) на съемных машиночитаемых носителях и файлов для использования в планшетах, iPhone обучающихся. Сетевые ресурсы для школьных библиотек предоставляют как специализированные порталы и сайты, например Единую коллекцию цифровых образовательных ресурсов, Единое окно доступа к образовательным ресурсам, Коллекцию Федерального центра информационно-образовательных ресурсов и др., так и специализированные порталы для учителей-предметников, порталы и сайты крупных высших учебных заведений (Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, специализированные электронные библиотеки и электронная библиотека Научной педагогической библиотеки им. К. Д. Ушинского и др.).

В режиме удаленного доступа школьные библиотеки могут пользоваться значи-

тельным числом педагогических, психологических, социологических периодических изданий, что, с одной стороны, увеличивает объем их работы, но в то же время предлагает всем участникам образовательного процесса актуальные издания.

По нашему мнению, школьному библиотекаря следует рекомендовать детально ознакомиться со структурой и содержанием следующих федеральных образовательных порталов: Единое окно доступа к образовательным ресурсам; Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов; Российский общеобразовательный портал; Федеральный портал «Российское образование»; Федеральный портал «Информационно-коммуникативные технологии в образовании» и др.

Данная рекомендация особенно важна в связи с сокращением объема финансов, которые выделяются на подписку периодических изданий для школьных библиотек. К числу удаленных ресурсов можно отнести и «Виртуальный педагогический институт», сформированный профессором А. А. Ахьяном на портале электронного журнала «Письма в Эмиссия. Оффлайн», входящего в Перечень ВАК. «Виртуальный педагогический институт» является виртуальным собранием статей, материалов, гипотез, исследований авторов из всех педагогических вузов Российской Федерации и значительного числа педагогических колледжей России.

Для школьных библиотек возможность использовать данный ресурс в информационно-библиотечном обслуживании является очень важной, так как по условиям функционирования электронного журнала «Письма в Эмиссия. Оффлайн» каждая статья рецензируется, т. е. предоставляет только ценную и актуальную информацию и снабжена личным электронным адресом автора. Любой пользователь имеет право прямо обратиться к автору за пояснениями, дополнениями, в поисках сотрудничества. Автор, по условиям работы в «Виртуальном педагогическом институте», обязан ему ответить. Таким образом, данный удаленный ресурс предоставляет не только информацию, но и широкое поле для профессиональных коммуникаций педагогов.

В настоящее время, по данным исследования научно-исследовательской лаборатории педагогических проблем применения интернет-технологий в образовании (Санкт-Петербург), образовательные ресурсы в русскоязычном сегменте интернет каждый год увеличиваются в геометрической прогрессии. В то же время, по данной этой же лаборатории и Федерального института развития образования (Москва), школьные педагоги используют не более 15% существующих ресурсов. Таким образом, важнейшая задача школьных библиотек в работе с удаленными ресурсами — это их пропаганда, продвижение среди всех участников образовательных отношений.

Литература

1. Авдеева С. М. Учебные материалы нового поколения: опыт проекта «Информатизация системы образования» / С. М. Авдеева, М. Ю. Барышникова, Л. Л. Босова. М. : Российская политическая энциклопедия, 2008.
2. Третьяков А. Л. Информационные технологии для Новой школы: ориентиры развития // Школьная библиотека: сегодня и завтра. 2017. № 6. С. 22–25.
3. Третьяков А. Л. Школьная библиотека как интегрированное информационно-образовательное пространство современной общеобразовательной школы // Проблемы физической культуры, спорта и туризма в свете современных исследований и социальных процессов: матер. Междунар. науч.-практ. конф. / под ред. Л. Г. Рубис. СПб., 2017. С. 277–281.

References

1. Avdeeva S. M. *Training materials of new generation: experience of the project Informatization of an Education System* [Uchebnye materialy novogo pokoleniya: opyt proekta «Informatizatsiya

- sistemy obrazovaniya»] / S. M. Avdeeva, M. Yu. Baryshnikova, L. L. Bosova. Moscow : Russian political encyclopedia [Rossiiskaya politicheskaya entsiklopediya], 2008. 127 p. (rus)
2. Tretyakov A. L. *Information technologies for new school: development reference points* [Informatsionnye tekhnologii dlya Novoi shkoly: orientiry razvitiya] // School library: today and tomorrow [Shkol'naya biblioteka: segodnya i zavtra]. 2017. N 6. P. 22–25. (rus)
 3. Tretyakov A. L. *School library as integrated information and education spaces of modern comprehensive school* [Shkol'naya biblioteka kak integrirovannoe informatsionno-obrazovatel'noe prostranstva sovremennoi obshcheobrazovatel'noi shkoly] // Problems of physical culture, sport and tourism in the light of modern researches and social processes: materials of the International scientific and practical conference [Problemy fizicheskoi kul'tury, sporta i turizma v svete sovremennykh issledovaniy i sotsial'nykh protsessov: mater. Mezhdunar. nauch.-prakt. konf.] / under the editorship of L. G. Rubis. St. Petersburg, 2017. P. 277–281. (rus)